

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARINI
INNOVATSION TEXNOLOGIYA VA O‘YINLAR BILAN
TASHKIL ETISH**

Tursunqulova Iroda Mirsoat qizi

O‘rolova Shahnoza To‘lqin qizi

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 14-maktab

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshang‘ich ta‘limda matematika fani, uning o‘rgatilishi, ilk bosqichlarda o‘qitish metodikasi, noan‘anaviy metodlar shuningdek darslarni to‘g‘ri tashkil qilish haqida so‘z yuritiladi. Maqolada matematika darslarida interfaol texnologiyalardan foydalanish mavzusi ochib berilgan. Interfaol texnologiyalarning o‘zi va ularni darsda qo‘llash misollari keltirilgan. Interfaol texnologiyalar darsni yuqori mahsuldorlik bilan o‘tkazishga imkon beradi, shuningdek, bilim sifati va talabalar motivatsiyasini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. “Foxford”, “Matematika – barcha formulalar”, LearningApps, “Funexpected”, interaktiv doska kabi ilovalarning mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, to‘garak, metodika, matematik ro‘znoma, ekskursiya, boshlang‘ich ta‘lim, matematika, interfaol texnologiyalar, interaktiv doska, o‘qitish uslublari.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga matematikani muvaffiqiyat bilan o‘qitish uchun mehnat faoliyatini boshlovchi o‘qituvchi matematika o‘qitishning ishlab chiqilgan tizimini, ya‘ni boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasini egallagan bo‘lishi va shu asosda mustaqil ravishda ijodiy ishga kirishishi kerak. «Metodika» grekcha so‘z bo‘lib, «metod» degani yo‘l demakdir. Matematika metodikasi pedagogika fanlari tizimsiga kiruvchi pedagogika fanining tarmog‘i bo‘lib, jamiyat tomonidan qo‘yilgan o‘qitish maqsadlariga muvofiq matematika qonuniyatlarini matematika rivojining ma‘lum bosqichida tadqiq qiladi. Matematika boshlang‘ich ta‘lim metodikasining predmeti quyidagilardan iborat:

1. Matematika o‘qitishdan ko‘zda tutilgan maqsadlarni asoslash. (nima uchun o‘qitiladi).

2. Matematika o‘qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish (ya‘ni matematikadan qaysi material boshlang‘ich sinflarda o‘rganilishi, nima uchun aynan shu material tanlanishi, boshlang‘ich sinflarda kursning har qaysi ayrim masalasi umumlashtirishning qanday darajasida o‘rganilishi, mavzular qanday tartibda o‘rganilsa, eng ratsional bo‘lishi ko‘rsatiladi).

3. O'qitish metodlarini ilmiy ishlab chiqish. (qanday o'qitish kerak, ya'ni oquvchilar hozirgi kunda zarur bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalarni va aqliy qobiliyatlarini egallab oladigan bolishlari uchun oquv ishlari metodikasi qanday bo'lishi kerak? Masalan, 10 ichida sonlarni qo'shish va ayirishni qanday o'rganish kerak, jumladan, bu mavzuda qo'shishning o'rin almashtirish xossasini qanday ochib berish kerak?).

Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: a) O'quvchilarga ma'lum bir dastur asosida matematik bilimlar berish. Bu bilimlar matematika fani to'g'risida o'quvchilarga yetarli darajada ma'lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo'limlarini o'rganishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, dastur asosida o'quvchilarga o'qish jarayonida olgan bilimlarning ishonchli ekanligini tekshira bilishga o'rganishlari, nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari lozim. b) O'quvchilarning og'zaki va yozma matematik bilimlarni tarkib toptirish lozim bo'ladi. Matematikani o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida nutq madaniyatini to'g'rishakllantirish, o'z fikrini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlariga yordam berishi kerak. d) O'quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o'rgatish. Bunday bilimlar berish orqali esa o'quvchilarning fazoviy tasavvur qilish xususiyatlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.

Boshlang'ich matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

a. O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.

b. O'quvchilarda matematikani o'rganishga bo'lgan qiziqishlarni tarbiyalash Boshlang'ich sinf o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir.

c. O'quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish. Matematika darslarida o'rganiladigan ibora, amal belgilari, tushuncha va ular orasidagi qonuniyatlar o'quvchilarni atroflicha fikrlashga o'rgatadi.

Hozirgi kunda maktabda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga olgan yangi o'qitish uslublari va usullari ko'proq qo'llanilmoqda. Endi dolzarb muammo talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasi va faolligini oshirishdir. Bu masalani yechish yo'llaridan biri matematika o'qitishda muhim o'rin tutadigan interfaol texnologiyalardir.

Bu masala bilan ko'plab olimlar shug'ullangan, masalan, V. S. Bibler, E. V. Ponomarenko, M. V. Klarin, D. Jonson, D. Dyui va boshqalar.

Bugungi kunda asosiy uslubiy yangiliklar darsda interfaol texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq.

Interfaol ta'lim texnologiyalari - bu ishtirokchilarning jamoaviy, bir-birini to'ldiruvchi ta'lim jarayonida bir-biri bilan o'zaro aloqasi bo'lgan o'quv jarayonini tashkil etish. Interfaol texnologiyada o'quvchilar to'laqonli ishtirokchi sifatida harakat qiladilar, ularning tajribasi o'qituvchi tajribasidan kam emas, u nafaqat tayyor bilim beradi, balki o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi.

Matematika darslarida siz interfaol texnologiyalardan foydalanishingiz mumkin, masalan:

- interaktiv taqdimotlar (o'qituvchi jadvallar, matematik modellar va boshqalar bilan slaydlardan foydalanadi);
- interaktiv ilovalar;
- interaktiv doska, planshetlar.

Interfaol taqdimot bolalarning e'tiborini har qanday illyustratsiya, formulalar va hokazolarga qaratish uchun yangi materialni tushuntirishda doska o'rnini bosadi. Taqdimot yangi materialni o'rganish jarayonini kichik yoshdagi o'quvchilar uchun yanada vizual va qulay qiladi, mavzuga ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. va o'qituvchining vaqtini tejaydi.

Quyida o'qituvchilar boshlang'ich maktabda matematikani o'rgatishda foydalanishi mumkin bo'lgan interfaol ilovalarga misollar keltiramiz:

Yordam ma'lumotlarini o'z ichiga olgan ilovalar:

" Foxford " - darslik, misollar bilan formulalarni o'z ichiga olgan interaktiv ma'lumotnoma. Shuningdek, siz matematikadan turli mavzularda ko'p sonli video darslarni ko'rishingiz mumkin;

"Matematika - barcha formulalar" - bu nafaqat boshlang'ich maktab, balki o'rta va o'rta maktabning turli bo'limlarining matematik qoidalari, ta'riflari va formulalarini o'z ichiga olgan ilova.

O'yin ilovalari:

LearningApps - bu interfaol darslar yaratish uchun ilova: u sizga katalogdan o'zingiz yoqtirgan mashqni tanlash yoki taqdim etilgan shablonlardan biriga ko'ra o'zingiznikini yaratish imkonini beradi.

Tez Brain - bu yosh o'quvchilar qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini yaxshiroq o'zlashtirishlari mumkin bo'lgan dastur. Ushbu ilovada miya uchun o'yinlar, boshqotirmalar, gimnastika mavjud.

" Funexpected " - bu yosh talabalar uchun chiroyli grafikaga ega o'yin. Ushbu ilovada bolalar dunyo bo'ylab sayohat qilishadi, g'ayrioddiy belgilar bilan tanishadilar va mantiq, algoritmlar, to'plamlar nazariyasi, geometrik shakllar va hisoblash kabi tushunchalarni o'ynoqi tarzda o'rganadilar.

« Bolalar raqamlar va Matematika Hayot "- hisoblashni, raqamlar bilan tanishishni va ko'paytirish jadvalini o'rganishni endigina boshlagan yosh talabalar uchun dastur. Ilova asta-sekin qiyinlashadigan o'yin vazifalarini taklif qiladi.

Interfaol doska o'qituvchi qo'lida foydali vositadir. Taqdimot kabi, u boshlang'ich maktabda o'qitishning eng muhim tamoyillaridan birini - ko'rinishni amalga oshiradi, u turli xil ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin: diagrammalar, jadvallar, rasmlar, animatsiyalar, ovoz effektlari, videolar va boshqalar. matematika darslarida interfaol doskadan foydalangan o'qituvchi ko'rgazmali materiallarni o'zgartirishga, raqamlarning yozilishini ko'rsatish yoki misollar yechish uchun doskaga chiziq qo'yishga, yangi topshiriqlar yozishga, shuningdek, avvalgidek doskani tozalashga vaqt sarflamaydi. Yangi materialni o'rganishga, qiziqarli yoki og'zaki topshiriqlarni echishga, o'rganilgan materialni mustahkamlashga sarflanadigan vaqt ortib bormoqda.

Planshet yangi o'rganish vositasidir. Planshetlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi: elektron ta'lim resurslari, elektron darsliklar, darsliklar uchun elektron ilovalar va Internet imkoniyatlaridan foydalangan holda talabalarning individual, jamoaviy va guruhli ishlarini tashkil etish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari. Boshlang'ich ta'lim —Ta'lim taraqqiyotil jurnali, Toshkent —Sharq, 2019, 7 - soni
2. Levenberg L.Sh. va boshqalar. —Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi Toshkent —O'qituvchi
3. Bikbaeva N.U. va boshqalar. —Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi Toshkent —O'qituvchi 2016 yil.
4. Skatkina A.A. —Metodika prepodaveniya matematiki v sredney shkole. Moskva —Prosvesheniell.
5. “Inequalities. Theorems, Techniques and Selected problems” (Zdravko Cvetkovski).

References:

1. N. Dilova, M. Saidova., Formative Assessment Of Students 'Knowledge As An Innovative Approach To Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations// THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS (TAJSSEI) SJIF-5.525 DOI-10.37547/TAJSSEI// December 05, 2020 | Pages: 190-196.
2. 21. N. Dilova, M. Saidova., INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATION IS A FACTOR FOR DEVELOPING NEW KNOWLEDGE, COMPETENCE AND PERSONAL QUALITIES// Publishedby: TRANSA sian Research Journals AJMR: Asian Journal of Multidimensional Research (ADoubleBlind Refer eed & Peer Reviewe dInternational Journal)// January, 2021
3. Dilova N. G., Saidova M. J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 190-196.

4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
6. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 8.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, & Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. (2021). Improve Pupils’ Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin, 8.
8. Saidova M. J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
9. Jonpo’latovna S. M., Komilqizi K. K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.
10. Saidova M. J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.
11. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, & Fayziyeva Marjona Amonjonovna. (2022). First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 13–20.
12. Saidova M. J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.
13. Jonpolatovna, S. M., & Gulomovna, U. S. (2021). Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 26-